

SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS NO MEIO AMBIENTE

Por Fiamma E. L. Abreu e Eliete Zanardi-Lamardo

Estamos cercados por substâncias químicas! Mas isso não é de todo mal.

Algumas substâncias são produzidas naturalmente pelos seres vivos e utilizadas para manutenção e ciclo da vida, além de sustentar os diversos ecossistemas do planeta Terra. Como exemplo, temos a celulose, lignina, lã, carvão e petróleo. Por outro lado, o homem começou a produzir novas moléculas para suprir as necessidades do mundo contemporâneo. É estimado que mais de 100 milhões de substâncias químicas sintéticas são aplicadas nos diversos setores da sociedade, seja para os cuidados de pele e cabelo (cosméticos), para melhorar a produção agrícola (pesticidas) ou curar doenças (medicamentos).

Uma parte delas atinge os corpos d'água do planeta, como lagos, rios, estuários e o oceano. Portanto, é essencial monitorar a presença dessas substâncias ou, pelo menos, daquelas com potencial tóxico mais elevado, com capacidade significativa de causar danos ao meio ambiente e à saúde humana. Ainda na década de 1960, a cientista e escritora norte-americana Rachel Carson alertou o mundo sobre o perigoso (e inadequado) uso de certos pesticidas, através do livro "A primavera silenciosa".

O livro, considerado revolucionário para a época, apontou que pesticidas com substâncias químicas como Dicloro-Difenil-Tricloroetano (conhecido como DDT), até então aplicados para combater insetos e salvar a população de doenças como a malária, estariam afetando a sobrevivência de pássaros, insetos não-alvos e peixes nos Estados Unidos da América. Esse momento foi um divisor de águas no movimento ambientalista que culminou com a criação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA), em 1970.

As agências ambientais criadas em cada país passaram a ser responsáveis pelo gerenciamento das atividades poluidoras e seus resíduos.

Para realizar o manejo ambiental, é preciso caracterizar o ambiente, conhecer seus padrões naturais e os níveis basais das substâncias químicas em cada local. Programas de monitoramento ambiental, especialmente aqueles construídos com uma proposta de uma longa série temporal, revelam que níveis basais permitem a avaliação dos impactos ambientais e a magnitude do risco ecológico diante de qualquer alteração. As informações desses monitoramentos proporcionam soluções mais rápidas e eficientes para a proteção e mitigação dos ambientes impactados.

Foto: Alves et al., 2024

Manchas de óleo nas praias de Pernambuco

Foto: Alves et al., 2024

Em 2019, o litoral do Nordeste brasileiro foi atingido por um derramamento de óleo no oceano Atlântico que alcançou mais de 2.500 km² da costa, incluindo áreas de proteção ambiental.

Essa contaminação causou muitos efeitos aos ecossistemas aquáticos e às populações humanas que sobrevivem dos recursos naturais daquelas regiões.

Hidrocarbonetos: compostos químicos predominantes no petróleo

Contraditoriamente, existem milhares de substâncias que possuem um limitado conhecimento científico sobre a toxicidade e seus níveis ambientais e, conseqüentemente, não possuem regulamentação quanto aos níveis seguros presentes nos ecossistemas. Essas substâncias são chamadas de Compostos Emergentes. Esgotos domésticos são uma das principais fontes desses compostos, pois carregam diversas substâncias químicas como fragrâncias, produtos de cuidado pessoal e de limpeza, antibióticos, além de retardantes de chamas, biocidas, entre outros. Num esforço para atender a esta demanda, redes de pesquisa nacionais, com diferentes especialistas, são formadas para caracterizar esses compostos sob os aspectos de concentração, toxicidade e risco ambiental.

É o caso da Rede Nacional de Estudos Anti-incrustantes (RNEA) (Figura 2) sob coordenação do Prof. Gilberto Fillmann (IO-FURG) e Prof. Italo Braga (UNIFESP) que, ao longo de quase 15 anos, vem investigando, por meio de monitoramentos espaciais e temporais, os diferentes cenários de uso, disposição e regulamentação de compostos utilizados em tintas anti-incrustantes, tais como o bem conhecido tributilestanho (TBT) e os emergentes (co-biocidas) ao longo da América Latina.

Este exemplo serve de modelo e incentivo para que novos grupos de pesquisa/pesquisadores unam esforços para implementação de estudos de longa duração, visando um monitoramento ambiental para avaliação de tendências e fornecimento de subsídios para mitigação de eventos crônicos ou até mesmo eventuais acidentes.